

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ****THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AS A
FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF FOREIGN STUDENTS**

ГАРАНИНА АННА БОРИСОВНА,
старший преподаватель,
ИОН РАНХиГС.

GARANINA ANNA BORISOVNA,
Senior lecturer,
ION RANEPА.

В статье анализируется роль образовательной среды вуза как одного из ключевых факторов успешной социализации иностранных студентов в процессе обучения. Современный вуз рассмотрен не только как источник получения знаний, но и как образовательное пространство, в котором студенты адаптируются к новым для них условиям и осваивают нормы поведения в российском социуме. Выделены и охарактеризованы некоторые аспекты образовательной среды вуза, которые в значительной степени могут ускорить процесс адаптации и социализации иностранных студентов в российском обществе. Сделан вывод, что кроме академической подготовки, иностранным студентам необходимо создавать условия, которые в полной мере будут способствовать их успешной адаптации к новой культурно-исторической среде и формированию позитивного отношения к российскому образованию, культуре и обществу в целом.

The article analyzes the role of the educational environment of the university as one of the key factors of successful socialization of foreign students in the learning process. The modern university is considered not only as a source of knowledge, but also as an educational space in which students adapt to new conditions for them and master the norms of behavior in Russian society. Some aspects of the educational environment of the university are highlighted and characterized, which can significantly accelerate the process of adaptation and socialization of foreign students in Russian society. It is concluded that in addition to academic training, foreign students need to create conditions that will fully contribute to their successful adaptation to the new cultural and historical environment and the formation of a positive attitude towards Russian education, culture and society as a whole.

Ключевые слова: образовательная среда вуза, социализация, интеграция, общий культурный контекст, организационно-психологические аспекты.

Key words: university educational environment, socialization, integration, general cultural context, organizational and psychological aspects.

В условиях современной глобализации и стремительного развития информационных технологий, когда границы между странами становятся все более прозрачными, а трансграничный обмен знаниями, опытом и культурой – обыденным делом, молодые люди из разных стран имеют замечательную возможность учиться в университетах по всему миру, становясь частью глобального профессионального сообщества. Влияние образования

как межгосударственной политики обмена особенно заметно проявляется в различных образовательных программах, позволяющих студентам из разных стран учиться и проходить стажировки за рубежом. Такие программы не только способствуют становлению и развитию профессиональных навыков и расширению знаний студентов, но и укрепляют связи между странами-участницами.

Однако, высшее образование в сфере межгосударственной политики обмена также сталкивается с рядом проблем и вызовов. Например, образование становится важным фактором глобальной конкуренции. Тем странам, которые стремятся привлечь молодых людей из других стран, важно задействовать в образовательном процессе лучших ученых и преподавателей, развивать необходимую инфраструктуру, создавать конкурентную образовательную среду. Именно эти факторы, по нашему мнению, способствуют предоставлению качественного образования студентам из-за рубежа и являются задачей первостепенной важности для образовательных учреждений по всему миру. Такая среда позволяет студентам быстрее адаптироваться к жизни в новой стране, улучшает качество их обучения. И Россия в этом отношении не является исключением.

Социализация иностранных студентов в российском образовательном пространстве является ключевым фактором их академического и личностного роста. Этот процесс включает в себя адаптацию к российской культуре, усвоение языковых навыков, развитие социальных связей и понимание различий между своей родной страной и страной пребывания. Культурная адаптация, которая включает в себя принятие российских социальных норм, традиций и ценностей, может стать сложным процессом, особенно для студентов, которые впервые оказываются в новой культурной среде [5]. Учитывая все вышесказанное, мы хотели бы подробнее остановиться на некоторых аспектах образовательной среды вуза, которые, по нашему мнению, в значительной степени ускорят процесс адаптации и социализации иностранных студентов в российском обществе.

Во-первых, говоря об образовательной среде вуза, способствующей успешному процессу социализации и интеграции иностранных студентов, мы, прежде всего, имеем в виду среду, которая удовлетворяет их академическим и социальным потребностям. Образовательные программы, которые способствуют социализации иностранных студентов в российских вузах, представляют собой комплекс мер и мероприятий, направленных на создание комфортной и продуктивной среды для обучения [11]. Эти меры включают в себя не только учебно-методические аспекты процесса обучения, но и организационно-психологические, позволяющие студентам быстрее адаптироваться к новой культурной среде и успешнее осваивать получаемые знания и навыки. Вузы должны не только разрабатывать специальные курсы по русскому языку как иностранному, но и предлагать курсы по основным дисциплинам на иностранных языках что, как указывают некоторые исследователи, способствует их адаптации в студенческом социуме [1]. Изучение различных предметов на русском и иностранном языках, а также их взаимная интеграция, также способствует не только успешной академической успеваемости студентов, но и поможет иностранным студентам лучше освоить профессиональную программу по своей основной специальности [2].

Следующее, о чем мы хотели бы упомянуть, это усвоение языковых навыков русского языка, который является важнейшим условием социализации иностранных студентов в нашем обществе [10]. Язык является основным средством коммуникации, и владение русским языком значительно облегчает процесс адаптации студентов-иностранцев. Студенты, приехавшие в Россию из других стран, чаще всего сталкиваются с проблемой языкового барьера. Русский язык – один из самых трудных для изучения, но именно знание русского языка не только позволит иностранным студентам обучаться по своей специальности, но и даст возможность лучше узнать культуру и обычаи России [8]. В рамках учебного плана студенты должны иметь возможность изучать русский язык на различных уровнях, начиная с началь-

ного и заканчивая продвинутым. В процессе обучения студенты также научатся читать и анализировать русскую литературу, что поможет им лучше понять культурные особенности и традиции нашей страны.

Изучение таких предметов, как, например, история России, также может помочь студентам лучше понять российское общество. Её изучение дает возможность получить знания о ключевых событиях в истории нашей страны, о ее культуре, обычаях и традициях. История России, с ее богатым наследием и сложным развитием, представляет собой не только интересный предмет для изучения, но и важный инструмент для адаптации и социализации иностранных студентов. Как и в любой другой стране, знание истории, культуры и традиций России значительно облегчает процесс интеграции иностранных студентов в наше общество и помогает им лучше понять ту среду, в которую они интегрируются. Более того, изучение истории России требует серьезного уровня владения языковыми навыками и общим культурным контекстом.

Следующим фактором, который мы считаем необходимым упомянуть и который оказывает огромное влияние не только на обучение, но и на адаптацию и социализацию иностранных студентов, является высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав вуза. Преподаватели, как ключевой элемент образовательного процесса, выполняют важнейшую роль в социализации студентов, предоставляя им знания и навыки, необходимые для успешной интеграции в новую среду [6]. Преподаватели должны обладать глубокими знаниями в своей области, чтобы обеспечить студентам качественное образование. Однако, когда дело касается иностранных студентов, преподаватели должны также учитывать различия в культурных, языковых и образовательных традициях, чтобы помочь студентам лучше освоить учебный материал и успешно адаптироваться в новой культурной среде.

Необходимость быть внимательными к потребностям иностранных студентов и принимать во внимание их особенности, такие как уровень владения языком, способности к обучению и культурные особенности, также должна являться неотъемлемой чертой преподавателя вуза. Преподаватели должны быть способными адаптировать свои методы преподавания, чтобы учебная программа была доступна для таких студентов. С целью индивидуализации обучения и выработки наиболее подходящих методов, преподаватели могут организовывать индивидуальные консультации, дополнительные групповые занятия и культурные программы, которые помогут иностранным студентам лучше адаптироваться в новой культурной среде и повысит их академическую успеваемость [4].

Помимо академической составляющей, которая, несомненно, окажет значительное влияние на социализацию студентов-иностранцев, еще одним важным фактором является создание условий для их интеграции в полноценную студенческую жизнь. Наличие в вузе разнообразных социальных и культурных мероприятий, которые способствуют взаимодействию студентов, принадлежащих к разным национальностям и культурам, организация фестивалей, спортивных соревнований, студенческих конференций и других мероприятий, способствующих развитию межкультурного взаимопонимания и взаимодействия между иностранными и российскими студентами – все эти возможности, несомненно, окажут свое положительное воздействие на обсуждаемый процесс.

Вузы также должны создавать условия для активного участия иностранных студентов в студенческих организациях, клубах и объединениях [3; 11]. Это позволяет студентам из разных стран объединяться вокруг общих интересов, а вовлечение в различные студенческие организации и общественные инициативы поможет иностранным студентам чувствовать себя частью студенческого сообщества и даст им отличную возможность получить полезный опыт совместного участия в различных молодежных проектах. Это также способствует выстраиванию социальных связей, которые помогут иностранным студентам чувствовать

себя включенными в местное сообщество и предоставит им возможность общаться с однокурсниками и преподавателями в более неформальной среде [7].

Еще одним фактором, который, по нашему мнению, оказывает серьезное влияние на социализацию студентов-иностранцев, является создание специальных служб поддержки иностранных студентов, которые предоставляют информационную и консультационную поддержку, помогают им в решении самых разных проблем, возникающих в повседневной жизни. Взаимодействуя с администрацией вуза и государственными службами, которые занимаются организацией пребывания иностранных граждан в России, подобные службы смогут грамотно и квалифицированно помогать студентам в самых разных вопросах.

Наконец, вузы должны обеспечивать иностранным студентам доступ к информации о возможностях профессиональной адаптации в России [9; 10]. Это может быть обеспечено через создание информационных центров, предоставление консультаций и информации о возможностях последиplomного трудоустройства, а также создание информационной инфраструктуры, которая позволяет иностранным студентам получать информацию о возможностях их дальнейшего обучения и трудоустройства.

В целом, создание образовательной среды и инфраструктуры, способствующей социализации иностранных студентов, является одной из основных задач современного образовательного учреждения. Это требует от вузов разработки и внедрения комплексных мер, направленных на создание условий для обучения и адаптации студентов из разных стран и культур. Выполнение этой задачи позволит создать образовательную среду, которая способствует развитию межкультурного взаимопонимания и взаимодействия студентов разных национальностей, а также обеспечит возможности для их обучения и трудоустройства в России и у себя на родине.

В заключение хотелось бы сказать, что успешная социализация иностранных студентов является ключевым фактором их академического и профессионального становления. Адаптация к новой культуре, усвоение языковых навыков, а также понимание и принятие культурных и исторических различий, являются основными компонентами этого процесса. Образовательная среда вуза, таким образом, играет важную роль в обеспечении процесса социализации иностранных студентов, предоставляя им необходимую информацию и ресурсы, а также создавая благоприятную атмосферу для их образовательного и профессионального развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галушкин А.В. К вопросу о формировании навыков социализации молодежи в современном обществе в процессе изучения иностранного языка в вузе // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы IV Международной научной конференции, Москва, 18 сентября 2020 года. М.: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2020. С. 322-324.
2. Галушкин А.В. К вопросу о преимуществах интеграции результатов изучения основных предметов в процесс обучения профессиональному английскому языку и некоторых методах её достижения // Вестник педагогических наук. 2023. № 6. С. 6-11.
3. Дмитриева Д.Д. Роль Международного студенческого клуба в формировании навыков межкультурной коммуникации у иностранных студентов // БГЖ. 2019. №1 (26). С. 216-219.
4. Жеребцова Ж.И. Проблемы академической адаптации иностранных студентов в российских вузах и пути их решения // Вестник ТГУ. 2013. №11 (127). С. 116-122.
5. Журавлева Л.А., Зарубина Е.В., Ручкин А.В., Симачкова Н.Н., Чупина И.П. Культурная адаптация иностранных студентов в российских вузах // Образование и право. 2021. №12. С. 198-203.
6. Мариненко О.П. Роль преподавателя вуза в оказании помощи иностранным студентам // Высшее образование в России. 2019. №4. С. 124-133.

7. Милосердова Е.М., Самородова Т.В. «Русский клуб» как метод лингвокультурной адаптации иностранных студентов в условиях языковой среды // Вестник ТГУ. 2021. №192. С. 87-95.
8. Соколова Е.В. Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. №8 (100). С. 277-282.
9. Соловцова И.А., Малахова В.Г., Терещенко Т.М. Профессиональная социализация иностранных студентов: проблемы и противоречия // Kant. 2020. №1 (34). С. 330-338.
10. Фомина Т.К., Гончаренко Н.В. Профессиональная социализация в процессе обучения русскому языку студентов-иностранцев // Вестник ВолГМУ. 2004. №12. С. 86-87.
11. Шилина К.О. Разработка программы социализации иностранной молодежи в российских университетах // Молодой ученый. 2016. № 29 (133). С. 613-616.

© Гаранина А.Б., 2024.